

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/340464165>

Eksposisi Persembahan Persepuluhan

Article in RW · April 2020

CITATIONS
0

READS
1,993

1 author:

Juanda Juanda

Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Surabaya

44 PUBLICATIONS 159 CITATIONS

SEE PROFILE

Eksposisi

Persembahan Persepuluhan

Kekristenan tidak pernah mengajarkan
untuk membela Tuhan Allah dalam segala hal.
Allah itu Maha dalam segalanya.
Jika ingin mempersembahkan
hidup atau materi,
persembahkan dengan sukacita & sukarela.

Tak perlu merasa berjasa,
karena merasa telah berkorban.
Tak perlu berharap balasan apa pun dari-Nya,
karena merasa telah berkorban untuk-Nya.
Allah memberkati umat-Nya,
berdasarkan kedaulatan-Nya.
Itulah Hak Azasi Tuhan.

Oleh:
Juanda

PERSEPULUHAN

Mana yang lebih tepat antara menggunakan kata ‘perpuluhan’ atau ‘persepuluhan’ atau sepersepuluh? Hanya dengan perbedaan kata ini saja, bisa menjadi perdebatan pula. Kata itu di Maleakhi 3:10, Ibrani: מַעֲשֵׂר - *ma`aser* (mah-as-ayr’), Inggris menjadi *the tithes* (KJV, NKJ), *tithe* (NET, NIV), *tenths* (BBE), ternyata terjemahan Indonesia di Alkitab Terjemahan Lama: ‘perpuluhan’, sedang Alkitab Terjemahan Baru: ‘persepuluhan’.

Memang kalau ingin menemukan makna suatu kata saat belajar bahasa Indonesia, maka perlu mencari kata dasarnya. Contoh: kata dasar ‘satu’ menjadi ‘per-satu-an’. ‘Empat’ menjadi ‘per-empat-an’. ‘Sepuluh’ menjadi ‘per-sepuluh-an’. Sedangkan kata ‘perpuluhan’ kata dasar ‘puluh’. Lalu untuk kata sepersepuluh berarti 1/10. Seperempat itu 1/4. Sepertiga itu 1/3. Kalau begitu, bagaimana?

Menurut <https://kbbi.web.id/puluh> menjelaskan: ‘puluh’ - satuan bilangan kelipatan sepuluh yang dilambangkan dengan sebuah nol (0) di belakang angka 1—10; ‘berpuluh-puluh’ - beberapa puluh; ‘puluhan’ - bilangan kelipatan sepuluh, berpuluh-puluh; ‘perpuluhan’ (Kristen) - persembahkan kepada gereja berupa sepuluh persen dari penghasilan; ‘sepuluh’ - (1) bilangan yang dilambangkan dengan angka 10 (Arab) atau X (Romawi); (2) urutan ke-10 sesudah ke-9 sebelum ke-11; (3) jumlah bilangan 9 ditambah 1; ‘persepuluhan’ – (1) perhitungan (ukuran dan sebagainya) yang berdasar sepuluh; (2) Kristen: perpuluhan.

Dengan demikian persoalan makna kata antara ‘perpuluhan’ atau ‘persepuluhan’ atau sepersepuluh’ tidak ada masalah. Mau menggunakan yang mana, terserah keputusan masing-masing pihak. Sepertinya belum ada yang menggunakan istilah sepersepuluh (*the tenth*).

Namun yang lebih menarik adalah menyimak perdebatan persoalan setuju atau tidak setuju tentang persembahan persepuluhan dilakukan pada zaman postmodern ini.

PERSOALAN PERSEPULUHAN

Diskusi tukar pendapat tentang persoalan persepuluhan, akan senantiasa seru. Paling tidak akan ada 3 sikap yang dihasilkan, yaitu:

1. Melakukan

Motivasi:

- a. Karena Maleakhi 3:10.
- b. Karena alkitabiah.
- c. Supaya Tuhan memberkati.
- d. Karena takut hidupnya tidak diberkati.
- e. Karena merasakan diberkati, meski awalnya hanya coba-coba.
- f. Karena dogma gereja tertentu.
- g. Karena teladan gembala atau pemimpin gereja.

Jumlah:

- h. Utuh sepersepuluh dari Penghasilan Bruto (semua pendapatannya).
- i. Utuh sepersepuluh dari Penghasilan Netto (pendapatan bersih).
- j. Sesuai cara hitungnya masing-masing.
- k. Kalau ada kelebihan uang.

Jadwal:

- l. Tiap bulan dengan rutin.
- m. Tidak rutin tiap bulan.
- n. Dikumpulkan dulu (Contoh: pertigabulanan).

Penerima:

- o. Gereja lokal (tempat beribadahnya).
- p. Dibagi antara gereja lokal & tempat lainnya.
- q. Tergantung gerakan hatinya, akan dipersembahkan ke mana?

2. Menolak

- a. Maleakhi 3:10 berlaku untuk yang melakukan Hukum Taurat.
- b. Tidak melakukan & tidak memengaruhi yang lain.
- c. Tidak melakukan, tapi memengaruhi yang lain untuk ikut sikapnya.
- d. Ada 2 tipe penolak saat artikel ini ditulis, yaitu:
 - 1. Pada dasarnya memang kikir atau pelit, sehingga meneguhkan sifatnya.
 - 2. Ingin membuat jemaat betah di gereja, yang tanpa persepuluhan ini.

3. Tidak Komentar

- a. Tidak komentar, tapi melakukan.
- b. Tidak komentar, tapi tidak melakukan.
- c. Masih sedang mendalami.
- d. Bingung ikut yang mana.

SEJARAH UMUM 1/10

Untuk memahami masalah persepuluhan ini, maka perlu menengok dari sisi lain hidup bangsa-bangsa pada saat itu, sebelum meneliti di dalam Alkitab. Mengingat Alkitab tidak turun dari langit, tetapi juga mengambil beberapa hal dari tradisi yang ada, sebagai referensi penulisan Alkitab.

Dalam bahasa Ibrani, מַעֲשֵׂר *ma`aser* (mah-as-ayr'), untuk kata persepuluhan berasal dari istilah Mesir: m^csr^o (Egypt) dan Akkadian (bahasa *lingua franca* dunia Semitik) yaitu: *ešrû* (Akk) yang artinya *tithe*, yaitu merujuk pada pajak yang jumlahnya sepersepuluh pada zaman Mesopotamia kuno.

Dalam buku *Temples, Tithes, and Taxes: The Temple and the Economic Life of Ancient Israel* - Marty E. Stevens, menjelaskan:

	<i>Religious</i>	<i>Political</i>
<i>Compulsory</i>	<i>Tithes</i>	<i>Taxes</i>
<i>Voluntary</i>	<i>Gifts & Offerings</i>	<i>Tribute</i>

Ada kemiripan makna yang perlu dikerjakan oleh masyarakat antara memberi untuk bidang keagamaan dan perpolitikan.

Ada yang sifatnya wajib, yaitu persepuluhan dalam dunia keagamaan dan pajak dalam dunia perpolitikan.

Ada yang sifatnya sukarela, yaitu pemberian & persembahan dalam dunia keagamaan dan penghargaan dalam dunia perpolitikan.

Dalam tradisi Timur Tengah kuno, angka 10 persen adalah dasar untuk sistem perhitungan. Pada zaman itu, agama-agama kuno di Timur Tengah memberi persembahan kepada ilah-ilahnya dengan memakai perhitungan sepersepuluh.

Pada tradisi penyembahan (agama) kuno, jika ada orang yang telah memberikan miliknya 1/10 kepada tuhan atau dewanya masing-masing, maka itu sedang menunjukkan ketaatannya total kepada yang disembah, termasuk di Mesopotamia, tempat dari mana Abram berasal. Dan Yakub pun pernah lari ke Mesopotamia.

Tradisi ini juga berkembang di masyarakat Kanaan, seperti: Syro-Palestina juga memiliki tradisi yang sama. Demikian juga di Mesir. Saat itu sepersepuluh bukan saja diberikan kepada para penguasa, namun juga untuk para pelayan atau pejabat yang bersifat keagamaan.

SEBELUM ADA HUKUM TAURAT

Bisa dipastikan bahwa semua umat gereja, akan menyebut kitab terakhir dari Perjanjian Lama, yaitu Maleakhi 3:10, jika menyangkut masalah sepersepuluh. Mengapa bisa demikian? Mungkin telah menjadi dogma dari gereja yang diajar turun-temurun.

Tapi, apakah para pembelajar yang suka memakai kitab Maleakhi 3:10, memahami konteks dari alasan munculnya ayat itu, yang diletakkan di kitab ke-39 dari Perjanjian Lama?

Bahkan kurang 1 pasal lagi, maka setelah itu masuk dengan istilah masa 400 tahun (*intertestamental era*), di mana Allah tidak berkomunikasi dengan umat-Nya sama sekali dan baru setelah itu ada kisah tentang kelahiran Yesus yang tercatat dalam Injil Matius di Perjanjian Baru.

Apakah ini semua adalah suatu kebetulan atautkah ada maksud-maksud tertentu? Sebagai seorang Kristen, tentu tidak percaya adanya kebetulan di mata Tuhan. Semua ada maksudnya, bukan?

Tergantung, apakah kita mau belajar Alkitab tentang sebuah makna dengan tidak melepaskan pemahaman saat menafsirnya, baik melalui 'konteks dekat' (yaitu ayat-ayat atau perikop atau pasal sebelum atau sesudahnya) atau 'konteks jauh' (jika pasalnya banyak dalam kitab itu, bisa menyelidiki kaitannya & membandingkan dengan kisah yang sama di kitab-kitab yang lainnya).

Sesungguhnya adalah tidak adil, kalau suka berbicara tentang sepersepuluh, hanya menengok dari Maleakhi 3:10 saja. Coba perhatikan di bawah ini, ada bagian lain dalam Alkitab, yang membahas tentang sepersepuluh juga.

Masalah sepersepuluh pertama kali muncul, sebelum adanya Hukum Taurat di dalam Kejadian 14:17-20 yang mengisahkan, "Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni Lembah Raja. Melkisedek, raja Salem, membawa roti dan anggur; ia seorang imam Allah Yang Mahatinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya: "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah Yang Mahatinggi, Pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah Yang Mahatinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram **memberikan** kepadanya **sepersepuluh** dari semuanya."

Perhatikan dengan teliti narasi di atas itu. Setelah Abram menang perang, lalu Melkisedek memberkati Abram. Akibatnya Abram memberikan sepersepuluh dari semua yang didapatkan kepada raja Salem itu.

Ada 2 hal menarik dalam kasus ini, jika meneliti alasan yang membuat Abram memberikan persepuluhan, yaitu:

1. Diberkati, baru memberi persepuluhan. Bukan memberi persepuluhan dulu, lalu mengharapkan berkat.
2. Memberi persepuluhan ini, bukan karena sedang menaati perintah Tuhan, namun atas inisiatif diri sendiri saat melakukannya.

Ketika Abram memberikan sepersepuluh itu, namanya belum berganti menjadi Abraham. Baru dalam Kejadian 17:5, "Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah Kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa."

Lalu cucu dari Abraham, juga melakukan hal yang sama seperti yang diuraikan di Kejadian 28:20-22, "Lalu bernazarlah Yakub: "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka TUHAN akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku akan selalu **kupersembahkan sepersepuluh** kepada-Mu.

Ada 2 hal yang menarik di bagian ini juga, yang akhirnya membuat Yakub memiliki pikiran untuk mempesembahkan sepersepuluh kepada TUHAN, yaitu:

1. Berawal dari nazar, "Jika Allah (*If God* - KJV, NET, NIV, NAS) ... ," menimbulkan keputusan 'akan selalu' mempersembahkan sepersepuluh.
2. Kalau Abram kepada Raja Salem, maka Yakub kepada TUHAN.

Baik yang dilakukan oleh Abram maupun Yakub, keduanya memberikan persepuluhan adalah hasil dari keputusannya sendiri. Ini bukan perintah khusus dari Tuhan Allah. Dan selanjutnya, masalah persepuluhan ini, telah menjadi patokan pula di dalam Hukum Taurat, untuk mengatur kehidupan orang Israel.

PEMBAHASAN KONTEKSTUAL

Pada saat Alkitab ditulis oleh para nabi, raja, rasul dan penulis lainnya, tidaklah menggunakan pasal dan ayat, seperti pada Alkitab yang kita pegang pada saat ini. Apakah ada, seseorang yang menulis sebuah surat, lalu memberi pasal dan ayat? Kalau pun ada, hanya berupa alinea untuk membedakan pokok pikirannya.

Oleh sebab itu, demikian pula pada waktu belajar untuk memahami sebuah ayat yang ditulis sekitar 2000 - 3000 tahun yang lalu, maka perlu meresapi cara berpikir waktu itu dengan melihat alur kisah secara kontekstual.

Jika ingin memahami Maleakhi 3:10, maka perlu memahami keempat pasal kitab Maleakhi yang ada, supaya mendapatkan gambaran yang lengkap, sehingga tidak gagal paham.

Penulis kitab ini adalah Maleakhi. Kemungkinan merupakan kependekan dari Malakhiah, yang berarti 'utusan Tuhan'. Ditulis sekitar tahun 430-420 sebelum Masehi di daerah Yerusalem, saat Bait Suci sudah dibangun kembali. Bentuk tulisannya adalah khotbah tanya jawab.

Dalam Maleakhi 1:2 dikatakan, "'Aku mengasihi kamu," firman TUHAN. Tetapi kamu berkata: "Dengan cara bagaimanakah Engkau mengasihi kami?" "Bukankah Esau itu kakak Yakub?" demikianlah firman TUHAN. "Namun Aku mengasihi Yakub,"

Di awal kitab telah dijelaskan bahwa TUHAN begitu mengasihi Israel. Tetapi mereka mempertanyakan cara TUHAN mengasihi mereka.

Saat artikel ini ditulis, sedang merebak pandemi Covid-19 (Virus Corona) di sekitar 200 negara. Dalam sekejap hampir merata di seluruh dunia. Banyak yang meninggal mendadak.

Lalu banyak pula orang yang katanya, bahwa dirinya seorang Kristen namun bertanya, “Allah kan Pengasih, mengapa penderitaan ini ada? Mengapa Allah membiarkan korban berjatuhan?”

Banyak yang memiliki persepsi, bahwa bukti Allah itu mengasihi umat-Nya, maka semua harus baik-baik saja, menurut ukuran manusia (anthroposentris).

Bagaimana bisa menikmati kasih Allah? Maka Maleakhi 4:4 mengajar, “Ingatlah kepada Taurat yang telah Kuperintahkan kepada Musa, hamba-Ku, di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum.”

Dengan melakukan Maleakhi 4:4, maka akan menikmati, “Tetapi kamu yang takut akan nama-Ku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu, pada hari yang Kusiapkan itu, firman TUHAN semesta alam,” (Mal. 4:2-3).

Sebuah ayat tidak bisa berdiri sendiri. Oleh sebab itu, untuk memahami Maleakhi 3:10, maka perlu mengetahui, apa yang sedang Tuhan infokan kepada orang Israel pada waktu itu.

Dengan melihat ayat sebelum Maleakhi 3:10, yaitu: di ayat ke 6, TUHAN sedang menegaskan, “Bahwasanya Aku, TUHAN, tidak berubah, dan kamu, bani Yakub, tidak akan lenyap.” Diawali dari sini langsung dengan tegas disebut bani Yakub. Ini berarti, maka ayat-ayat selanjutnya akan terkait dengan keturunan Yakub ini. Karena Yakubnya kan telah mati. Ada masalah apa dengan kaum Yakub ini?

Untuk memahami ini, maka perlu mundur jauh, supaya bisa memahami kiprah si Yakub, pada saat masih hidup. Dalam Kejadian 14:17-20 dipaparkan, “Lalu **bernazarlah** Yakub: "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka TUHAN akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku **akan selalu kupersembahkan sepersepuluh kepada-Mu,**” (Kej. 28:20-22).

Ternyata ada nazar dari seorang bernama Yakub kepada Allah, yaitu akan mempersembahkan sepersepuluh dari segala sesuatu yang diperolehnya. Ini jelas-jelas tersurat, bahwa bukan Allahlah yang meminta persembahan persepuluhan waktu itu.

Maka kalau kembali kepada Maleakhi 3:6-12, itu berarti bagian ini seperti pengingat atau mengingatkan kembali tentang apa yang telah Yakub lakukan dan akibat apa yang akan diterima jika memberikan persepuluhan sesuai dengan nazar dari Yakub itu.

Perlu diingat bahwa nazar (janji) yang dilakukan oleh Yakub ini dilakukan, sebelum adanya Hukum Taurat. Dan dari Yakub inilah nama Israel muncul. “Lalu kata orang itu: "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang,” (Kej. 32:28).

Dan setelah Israel mati, maka keturunannya menjadi satu bangsa besar. Nazar Yakub kepada Tuhan dengan segala permohonannya itu tidak batal. Tetap akan dinikmati oleh keturunan Israel.

Selanjutnya, setelah adanya Hukum Taurat dan dalam perjalanan ke tanah Kanaan, Tuhan memakai Musa untuk mengingatkan kembali nazar Yakub kepada bangsa Israel, seperti yang diuraikan pada Ulangan 12:9-12, yaitu:

12:9 “Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan ke milik pusaka yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu.

12:10 Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu untuk dimiliki, dan apabila Ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tenteram,

12:11 maka ke tempat yang dipilih TUHAN, Allahmu, untuk membuat nama-Nya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, **persembahan persepuluhanmu** dan **persembahan khususmu** dan segala korban nazarmu yang terpilih, yang kamu **nazarkan** kepada TUHAN.

12:12 Kamu harus bersukaria di hadapan TUHAN, Allahmu, kamu ini, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hamba.”

Jika mengamati dengan cermat, maka Tuhan tidak pernah memaksa bangsa Israel untuk memberikan persepuluhan, saat masih berada di Mesir atau saat sedang berkelana mengembara 40 tahun di padang gurun.

“Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan TUHAN, Allahmu, ... ,” (12:10a). “ ... haruslah kamu bawa semuanya ..., persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu dan segala korban nazarmu yang terpilih, yang kamu nazarkan kepada TUHAN.

Untuk Manusia

Selanjutnya ada aturan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, tentang tempat mempersembahkan persepuluhan dalam rangka memerhatikan suku Lewi:

12:17 “Di dalam tempatmu tidak boleh kaumakan **persembahan persepuluhan** dari gandummu, dari anggurmumu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, ataupun sesuatu dari korban yang akan kaunazarkan, ataupun dari korban sukarelamu, ataupun persembahan khususmu.

12:18 Tetapi di hadapan TUHAN, Allahmu, haruslah engkau memakannya, di tempat yang akan dipilih TUHAN, Allahmu, engkau ini, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan **orang Lewi** yang di dalam tempatmu, dan haruslah engkau bersukaria di hadapan TUHAN, Allahmu, karena segala usahamu.

12:19 Hati-hatilah, supaya jangan engkau **melalaikan orang Lewi**, selama engkau ada di tanahmu.”

Ada aturan selanjutnya tentang waktu mempersembahkan persepuluhan. Bukan diberikan tiap bulan, melainkan tiap tahun, seperti yang dijelaskan dalam Kejadian 14:22-29, yaitu:

14:22 “Haruslah engkau benar-benar **memperssembahkan sepersepuluh** dari **seluruh hasil** benih yang tumbuh di ladangmu, **tahun demi tahun**.

Lalu ada aturan baku lainnya, seperti: memakan persembahan persepuluhan (23), kalau terlalu jauh bisa dijadikan uang (24-25), uangnya harus dibelanjakan (26) dan akhir 3 tahun menaruh persepuluhan dalam kota (27-29).

14:23 Di hadapan TUHAN, Allahmu, di tempat yang akan dipilih-Nya untuk membuat nama-Nya diam di sana, haruslah **engkau memakan persembahan persepuluhan** dari gandummu,

dari anggurmumu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan TUHAN, Allahmu.

14:24 Apabila, dalam hal engkau diberkati TUHAN, Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih TUHAN untuk menegakkan nama-Nya di sana terlalu jauh dari tempatmu,

14:25 maka haruslah engkau **menguangkannya** dan membawa **uang** itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih TUHAN, Allahmu,

14:26 dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apa pun yang diinginkan hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan TUHAN, Allahmu dan bersukaria, engkau dan seisi rumahmu.

14:27 Juga **orang Lewi** yang diam di dalam tempatmu **janganlah kauabaikan**, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau.

14:28 Pada akhir tiga tahun engkau harus mengeluarkan segala **persembahan persepuluhan** dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu;

14:29 maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu, akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya TUHAN, Allahmu, memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu.”

Hal ini jarang diperhatikan ketika berpikir tentang persepuluhan. Padahal ini ada kaitannya dengan persepuluhan yang ada di kitab Maleakhi.

Untuk Tuhan

Selanjutnya persembahan persepuluhan yang khusus dan kudus bagi TUHAN. Semua telah diatur dengan teliti. Bahkan hitungannya pun diatur, setiap hitungan yang kesepuluh untuk Tuhan (32).

27:30 “Demikian juga segala **persembahan persepuluhan** dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah **milik TUHAN**; itulah persembahan kudus bagi TUHAN.

27:31 Tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari **persembahan persepuluhannya** itu, maka ia harus **menambah seperlima**.

27:32 Mengenai segala **persembahan persepuluhan** dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang **kesepuluh** harus menjadi **persembahan kudus bagi TUHAN**.

27:33 Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar; jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus.

27:34 Itulah **perintah-perintah yang diperintahkan** TUHAN kepada Musa di gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel.”

Maleakhi 3:6-12

Setelah bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian dengan segala berkat Tuhan, maka kehidupan bangsa ini langsung dipimpin oleh Tuhan. Hingga suatu hari, mereka menginginkan seorang raja dan akhirnya mereka tidak taat kepada Allah, bahkan menyembah ilah lain. Setelah itu mereka dibuang dan hidup dalam pembuangan.

Kisah Maleakhi ini ditulis, setelah mereka pulang dari pembuangan dari Babel dan Bait Suci telah dibangun kembali. Mereka hidup nyaman dan aman dalam pemeliharaan Tuhan. Orang Lewi telah bertugas kembali, namun orang Israel tidak mau memberikan persepuluhan. Mungkin setelah sekian tahun dalam pembuangan tidak memberikan persepuluhan, maka keterusan meski telah pulang.

Lalu Tuhan mengingatkan kembali dengan narasi yang dijelaskan di **Maleakhi 3:6-7**, “Bahwasanya Aku, TUHAN, tidak berubah, dan kamu, bani Yakub, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapan-Ku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepada-Ku, maka Aku akan kembali kepadamu, firman TUHAN semesta alam. Tetapi kamu berkata: "Dengan cara bagaimanakah kami harus kembali?"

Dari paparan di atas, Tuhan sedang memperingatkan supaya bangsa Israel memegang ketetapan Tuhan dan memeliharanya. Tapi mereka bertanya tentang caranya.

Maka dalam **ayat 8** Tuhan berkata, “Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu Aku. Tetapi kamu berkata: "Dengan cara bagaimanakah kami menipu Engkau?" Mengenai **persembahan persepuluhan** dan **persembahan khusus!**

Tuhan menegur karena mereka menipu. Tapi mereka bertanya tentang caranya. Telah 2 kali mereka ditanya, lalu dijawab, “Bagaimana caranya ... ?” Apakah mereka itu benar-benar lupa, karena telah terbiasa tidak menaati ketetapan Tuhan?

Dengan geram Tuhan berkata di **ayat 9**, “Kamu telah **kena kutuk**, tetapi kamu masih menipu Aku, ya kamu seluruh bangsa!”

Mereka itu telah kena kutuk, tapi masih menipu. Apa persoalannya? “Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus!,” (ayat 8). Ternyata mereka sudah tidak lagi memberikan 2 jenis persembahan tersebut.

Tapi Tuhan tetap mengasihi mereka (ayat 6). Lalu muncullah ayat 10, “Bawalah seluruh **persembahan persepuluhan** itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumah-Ku dan ujilah Aku, firman TUHAN semesta alam, apakah Aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan.”

Di ayat 8, ada 2 jenis persembahan yang dijelaskan, namun di ayat 10, hanya 1 saja yang ditekankan. Jangankan 2 jenis persembahan, 1 jenis persembahan, yaitu persepuluhan saja, mereka tidak menaatinya.

Yang persepuluhan ini sangat penting sekali, karena memang khusus untuk bani Lewi, yang hidupnya melayani saja di Bait Suci. Orang Lewi ini tidak memiliki pekerjaan apa-apa. Mereka tidak memiliki pekerjaan sambilan, untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Tugas mereka hanya melayani dan melayani. Sumber pendapatan hanya dari persepuluhan.

Jika ingin menerapkan pada zaman ini secara jujur, maka penerimanya perlu dipastikan tidak memiliki penghasilan apa pun juga, kecuali dari persepuluhan jemaat. Tidak juga berharap dari tabungan atau deposito atau saham dan usaha sampingan lainnya.

Yang lebih ekstrim lagi, ada pendapat yang berkata bahwa, “Pasangan atau anaknya pun harus hidup dalam dunia pelayanan. Tidak boleh bekerja yang lainnya.” Ini pendapat ... lho

Siapa pula yang mau melakukan seperti ini dengan kaku? Siapa pula yang menolak, jika memang ada kesempatan dan tawaran kerja sampingan, yang tidak mengganggu jam pelayanan?

Jadi apakah masih layak menggunakan ayat ini, sebagai dasar pegangan yang kaku, saat mengajar jemaat untuk memberikan persembahan persepuluhan di gereja? Izinkan hati nurani yang menjawab.

Ada firman Tuhan pula untuk bangsa Israel yang memberi persembahan persepuluhan, bisa menguji Tuhan, ... ,“Apakah Aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan,” (ayat 10b).

Bahkan ada janji yang luar biasa dari TUHAN semesta alam, bahwa, “Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman TUHAN semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman TUHAN semesta alam.”

Untuk saat ini, maka pada waktu mengamati janji-janji Tuhan yang menggiurkan itu, bisa menimbulkan 2 sikap, yaitu:

1. Memberi persembahan persepuluhan dinilai sebagai investasi.
2. Jika tidak memberi, maka tidak bisa menikmati berkat-berkat itu.

Perjanjian Baru

Bagaimana persoalan persembahan persepuluhan dalam Perjanjian Baru? Paling tidak ada 9 ayat yang memuat kata ‘persepuluhan’ atau ‘sepersepuluh’ atau ‘sepuluh esa’. Ada 3 ayat dari Injil Matius dan Lukas dan 6 ayat dari kitab Ibrani. Ayat-ayatnya terurai di bawah ini:

Matius 23:23, “Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab **persepuluhan** dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu: keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan.” (TL: sepersepuluh). Inggris: *tithe* (KJV, NKJ), *tenth* (NET, NIV).

Lukas 11:42, “Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar **persepuluhan** dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan.” (TL: sepersepuluh). Inggris: *tithe* (KJV, NKJ), *tenth* (NET, NIV).

Lukas 18:12, “Aku berpuasa dua kali seminggu, aku memberikan **sepersepuluh** dari segala penghasilanku.” (TL: sepersepuluh). Inggris: *tithes* (KJV, NKJ), *tenth* (NET, NIV).

Ibrani 7:2, “Kepadanya pun Abraham memberikan sepersepuluh dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran, dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera.” (TL: sepuluh esa). Inggris: *tenth* (KJV, NKJ, NIV), *tithe* (NET).

Ibrani 7:4, “Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan **sepersepuluh** dari segala rampasan yang paling baik.” (TL: sepuluh esa). Inggris: *tenth* (KJV, NKJ, NIV), *tithe* (NET).

Ibrani 7:5, “Dan mereka dari anak-anak Lewi, yang menerima jabatan imam, mendapat tugas, menurut hukum Taurat, untuk memungut **persepuluhan** dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham.” (TL: sepuluh esa). Inggris: *tithes* (KJV, NKJ), *tithe* (NET), *tenth* (NIV).

Ibrani 7:6, “Tetapi Melkisedek, yang bukan keturunan mereka, memungut **persepuluhan** dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji.” (TL: sepuluh esa). Inggris: *tithes* (KJV, NKJ), *tithe* (NET), *tenth* (NIV).

Ibrani 7:8, “Dan di sini manusia-manusia fana menerima **persepuluhan**, dan di sana Ia, yang tentang Dia diberi kesaksian, bahwa Ia hidup.” (TL: sepuluh esa). Inggris: *tithes* (KJV, NKJ, NET), *tenth* (NIV).

Ibrani 7:9, “Maka dapatlah dikatakan, bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga **persepuluhan** dari Lewi, yang berhak menerima persepuluhan.” (TL: sepuluh esa). English: *tithes* (KJV, NKJ, NET), *tenth* (NIV).

Dari pemaparan 3 ayat kitab Injil itu, sesungguhnya Yesus sedang berkotbah atau mengajar dengan nada keras, “Celakalah ... ,” sedang dalam Lukas 18:12 melalui perumpamaan, Yesus sedang menyindir orang Farisi yang beragama, namun hidupnya tidak beres.

Kalau membaca alur cerita dari ketiga ayat-ayat ini, yang memuat kata persepuluhan, sesungguhnya Yesus bukan sedang mengajarkan persepuluhan, melainkan sebagai ilustrasi untuk menjelaskan perilaku orang-orang Farisi, yang sedang dikecam oleh Yesus.

Orang-orang Farisi ini, begitu taat memberikan persepuluhan, tetapi mengabaikan keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan dan kasih Allah. Yesus tidak sedang melarang atau memerintahkan orang untuk memberikan persembahan persepuluhan. Tapi Yesus menggunakan isu persepuluhan untuk mengajar tentang karakter orang yang sedang melayani Allah.

Silahkan memberikan persembahan persepuluhan dengan rutin tiap bulan. Berikan dengan jujur 1/10 seperti orang-orang Farisi. Tidak ada masalah. Tapi junjunglah keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan dan kasih Allah. Inilah yang akan menyenangkan hati Tuhan Yesus.

Kalau kita memberikan persembahan persepuluhan tiap bulan dengan rutin, hanya untuk sebuah keyakinan atau ketenangan dalam diri semata, maka bentuk motivasinya bisa seperti di bawah ini:

1. Supaya ada kelegaan atau kepuasan hati.
2. Karena takut berdosa, karena melanggar Firman.
3. Supaya Tuhan tidak marah (seperti upeti),
4. Supaya hidup dan usaha akan lancar jaya,
5. Sebagai sarana pencucian uang, karena habis mendapatkan uang dengan tidak jujur.

Maka apa pun yang kita kerjakan itu sifatnya fana. Tuhan bukan hanya melihat aktivitas kita saja, melainkan kepada alasan, mengapa melakukannya? Ini persoalan motivasi.

Bandingkan dengan kisah di Injil Lukas 21:2, “Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan dua peser ke dalam peti itu. (21:3) Lalu Ia berkata: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari pada semua orang itu.

Di ayat 2 kata miskin (*πενιχρός* - *penichros*): *Penikros* = miskin, tapi masih memiliki harta. Dalam hal ini masih mempunyai dua peser.

Di ayat 3 kata miskin (*πτωχός* - *ptochos*): *Ptokos* = miskin, tidak mempunyai harta lagi.

Yang menarik di kedua ayat itu, Alkitab TL menjelaskan, “ ... janda yang miskin memasukkan duit dua keping di situ (2), ... bahwa janda yang miskin ini sudah memasukkan lebih daripada sekaliannya (3).

Mengapa dalam hal ini, Yesus memuji yang dilakukan oleh janda ini? Karena sesungguhnya Tuhan Yesus, bukan cuma melihat besarnya jumlah, namun keikhlasan yang ada di hati. Ada pengorbanan atautkah tidak, saat memberi itu? Berdasar kasih atau kasihan?

Bukan berarti besarnya jumlah tidak penting. Namun alasan memberi yang lebih penting. Jika bisa memberi banyak sekali dengan hati yang tulus dan ikhlas, ini luar biasa. Puji Tuhan.

Orang yang hatinya jahat, bisa juga berbuat baik. Ini munafik.

Orang yang hatinya jahat, perbuatannya pasti jahat. Ini asli.

Orang yang suka berbuat baik, belum tentu hatinya baik. Ini sandiwara.

Orang memiliki hati baik, perbuatannya pasti baik. Ini asli.

Di bagian lain, ada 6 kali masalah persepuluhan ini diangkat pula dalam kitab Ibrani. Penulis kitab Ibrani tidak dapat dipastikan. Ada beberapa kemungkinan, yaitu: Paulus, Barnabas, Lukas, Apolos, Silas, Filipus atau Akwila dan Priskila.

Yang pasti penulisnya ini, seorang yang mahir dalam soal-soal Kitab Suci, yang tentu memahami pula Hukum Taurat dan arti pengorbanan Kristus sekaligus. Dan Origenes pernah berkata, “Nama penulisnya hanyalah diketahui oleh Tuhan.”

Mungkin surat ini ditulis di kota Miletus (kota Yunani kuno di pesisir barat Anatolia), untuk orang-orang Kristen Yahudi yang mungkin tinggal di kota Roma (Eropa). Tanggal penulisannya sekitar tahun 66-69 M. Dalam Surat Ibrani ini, penghancuran Bait Suci di Yerusalem dan ibadah yang dilayani oleh para imam Lewi tidak disebut, maka ada anggapan yang kuat bahwa surat ini ditulis sebelum tahun 70 M.

Inti dari surat Ibrani ini, untuk menguatkan iman dari orang-orang Yahudi yang telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya secara pribadi. Tetapi setelah itu mereka menghadapi tekanan yang berat, sehingga ingin kembali dalam cara hidupnya yang lama.

Kemudian penulisnya, yang begitu memahami tentang sejarah nenek moyang mereka dan Hukum Taurat, lalu menjelaskan kedudukan dari Hukum Taurat kepada jemaat ini. Dan dalam tulisan ini, tentu fokusnya tentang persoalan persembahan persepuluhan saja.

Penulis Ibrani menjelaskan persoalan persepuluhan dalam 1 bagian saja (dalam hal ini semuanya di pasal 7), yaitu mulai sebelum adanya Hukum Taurat (7:2, 7:4 & 7:6), lalu kisah tentang keturunan Abraham, yaitu anak-anak Lewi yang memungut persepuluhan dari umat Israel (7:5 & 7:9). Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan (7:8).

Jika mempelajari pasal 7 ini dengan cermat, sesungguhnya bagian ini bukan sedang mengajar umat tebusan dalam Kristus Yesus tentang persembahan persepuluhan. Dalam Ibrani 7:1-10, sedang mengingatkan tentang kisah Melkisedek yang bukan keturunan Abraham, tapi memungut persepuluhan (7:6).

YANG TERBAIK

Ada 3 kata yang menarik yang mendahului kata persepuluhan, yaitu:

- 1. Memberi** persepuluhan (Kej. 14:20).

Jika ingin memberi, pasti diawali dengan memiliki. Kalau tidak memiliki, mana mungkin bisa memberi? Seseorang memberi, itu berarti tidak ada kaitan dengan yang sifatnya transaksional. Memberi itu merupakan inisiatif untuk berbagi dari dirinya sendiri.

Waktu memberi, maka yang dimiliki pasti akan berkurang. Supaya memberi ini membuat dirinya bahagia, maka waktu memberi perlu keikhlasan. Kalau tidak ikhlas, akan membuat si pemberi itu merasa menyesal dikemudian hari.

2. **Mempersembahkan** persepuluhan (Mal. 3:10).

Seakan lain makna, antara memberi dan mempersembahkan. Tapi intinya juga sama dengan memberi, yaitu membutuhkan keputusan yang ikhlas, yang berasal dari dirinya sendiri. Kalau ingin mempersembahkan sesuatu, maka perlu memiliki apa yang ingin dipersembahkan itu.

3. **Membayar** persepuluhan (Luk. 11:42) - ἀποδεκατόω (apodekatoo) - *to give, pay a tithe of anything*.

Dalam Lukas 11:37-54 mengisahkan kecaman Yesus kepada orang-orang Farisi, “Celakalah kamu ...” Yesus mengajar, dengan ungkapan yang keras.

Dalam Lukas 11:42 dikatakan, “Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu **membayar persepuluhan** dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan.”

Sasaran pembaca Injil Lukas adalah orang Yunani. Jadi meskipun ada kata membayar di sini, meski bisa menggunakan kata memberi, namun memang baik menggunakan kata ‘membayar’, untuk tujuan penekanan makna di sini.

Mengapa? Karena mereka melakukan itu, dalam perhitungan yang bersifat transaksional. Ingin dipandang sebagai taat hukum.

Bandingkan dengan Matius 23:23, “Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab **persepuluhan** dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu: keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan.”

Di Injil Matius yang memiliki sasaran pembaca adalah orang Yahudi, maka tidak menekankan dengan menggunakan kata ‘membayar’ di sini.

Israel Sekarang

Ketika Nero meninggal, maka Vespasianus menjadi kaisar Roma. Lalu mengutus anaknya, Jenderal Titus untuk merebut kembali Yerusalem dengan pasukannya yang sangat besar.

Pasukannya membunuh sekitar 1,1 juta orang Yahudi dan membakar habis kota Yerusalem. Lalu mencongkel bata demi bata di Bait Suci, untuk mengambil emasnya. Akhirnya runtuhlah Bait Suci itu. Tamatlah pula riwayat Israel sebagai sebuah bangsa. Orang-orang Yahudi yang tersisa sudah dibuang dan terserak ke berbagai bangsa di dunia.

Pada 14 Mei 1948 negara Israel berdiri. Lalu mulai kembalilah orang-orang Yahudi yang terserak itu ke Israel. Tapi Bait Suci tidak ada. Maka pelayanan orang Lewi pun yang melayani Bait Suci juga tidak ada.

Saat ini, kalau ke Yerusalem, maka hanya tinggal tembok ratapan yang ada di sisi barat, yang merupakan sisa terakhir dari Bait Suci.

Lalu kalau sekarang sudah tidak ada Bait Suci, tempat orang Lewi melayani, maka apakah orang Israel masih wajib memberikan persepuluhan? Tidak lagi, bukan?

Sesungguhnya sejak kapan, gereja mengadopsi kewajiban memberikan persepuluhan yang didasarkan Maleakhi 3:10?

Apakah Yesus, murid-murid-Nya, para rasul dan gereja mula-mula juga menerima persembahan persepuluhan dari jemaat yang ada?

Apakah seseorang yang beragama Kristen, namun belum menjadi seorang Kristen (lahir baru), ada manfaat untuk dirinya, saat memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya untuk pekerjaan Tuhan?

Apakah yang dilakukannya ini diperhitungkan oleh Tuhan Yesus, padahal orang itu belum percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya secara pribadi?

Apa sesungguhnya yang sedang kita perjuangkan dalam hidup ini?

Mencari uang butuh usaha,
Menyimpan uang butuh usaha.
Mengeluarkan uang butuh usaha.

Juan D Andaline

PUSTAKA

- DeRouchie, Jason Shane. *How To Understand And Apply The Old Testament*. Phillipsburg: P&R Publishing, 2017.
- Grisanti, Michael Alan. *The Expositor's Bible Commentary - Deuteronomy*. Grand Rapids: Zondervan Academic, 2012.
- Hill, Andrew E. & John H. Walton. *Survei Perjanjian Lama*. Malang: Yayasan Penerbit Gandum Mas, 2001.
- Longman III, Tremper, David E. Garland (*General Editors*). *The Expositor's Bible Commentary 1 - Genesis-Leviticus*. Grand Rapids: Zondervan Academic, 2008.
- Longman III, Tremper, David E. Garland (*General Editors*). *The Expositor's Bible Commentary 8 - Daniel-Malachi*. Grand Rapids: Zondervan Academic, 2008.
- Martin, Ernest L. *The Tithing Dilemma*. Portland: ASK Publications, 1997.
- Naselli, Andrew David. *How To Understand And Apply The New Testament*. Phillipsburg: P&R Publishing, 2017.
- Stevens, Marty E. Stevens. *Temples, Tithes, and Taxes: The Temple and the Economic Life of Ancient Israel*. Grand Rapids: Baker Academic, 2010.